

ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕЛИЩА «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»

Сидорчук Т. Ю.

Національний авіаційний університет, Київ

Науковий керівник – Агеєва Г. М., канд. техн. наук, с. н. с.

Актуальність проблеми. Малі населені пункти, зокрема, селища, є формою забезпечення життєдіяльності населення, які в сучасних умовах набувають важливої ролі в організації виробничих процесів. У зв'язку з великою щільністю забудови великих міст постає потреба в розробці абсолютно нових населених пунктів, які мають комунальну й соціальну інфраструктуру, при якій переважна частина мешканців зайнята в промисловому виробництві чи в соціально-культурній сфері [1, 2, 3].

Мета роботи – створення середовища, в якому в повному обсязі й найкращим чином будуть задовольнятися потреби населення, і найефективніше будуть реалізовані людські і територіальні ресурси в економічній діяльності населеного пункту. При цьому має бути обмежений тиск на природний і екологічний каркас, що історично склався на території цього населеного пункту.

Для розробки проекту селища «Чумацький шлях» (попередня умовна назва) була підібрана земельна ділянка в Житомирській області біля р. Тетерів з доступом до автотраси (рис.1, а). Саме ці два чинники зумовлювали вибір земельної ділянки. Розрахункова кількість населення становить 3100 осіб. Орган місцевого самоврядування – селищна рада. Запроектована площа населеного пункту – 131 га. Відстань до райцентру становить близько 32 км і проходить автошляхом Н03.

Рисунок 1. Селище «Чумацький шлях»: а – схема генерального плану; б – макет

Основою економічного розвитку являється науковий астрономічний центр, який буде вести підготовку фахівців, створить нові робочі місця та забезпечить зайнятість більшої частини населення. Назвою селища була обрана назва української галактики, в якій розташована наша Сонячна система [4]. Просторова організація, здійснена за радіально-кільцевою схемою, та

рекреаційні зони, подібні за формою зоряним системам, у комплексі з іншими рішеннями графічно теж схожі на справжній «Чумацький шлях» (рис. 1, б).

Планувальна структура селища передбачає раціональне зонування території, організацію територій на засаді їх розділення на житлові квартали та мікрорайони, впорядкування вуличної мережі, організацію чіткої системи культурно-побутового обслуговування та рекреації.

Транспортне обслуговування населення здійснюється двома видами транспорту автомобільним та автобусним, зокрема, службовим.

За розрахунком на території селища планується побудувати 35 секцій 5 поверхових будинків, 160 садибних та 214 блокованих будинків [3]. Працездатне населення становитиме 60% всього населення селища, тобто 1860 чоловік.

Передбачається будівництво амбулаторії, 2 дитячих дошкільних закладів на 310 місць, загальноосвітньої школи на 620 учнів, астрономічного коледжу, ринкового та культурно-спортивного комплексів, пожежного депо на 2 машини, тощо.

На основі комплексної оцінки просторової організації селища визначені найбільш інвестиційно привабливі ділянки перспективного розвитку на період 15-20 років [3].

Висновки

Визначаючи рівень перспективності будівництва селища «Чумацький шлях» можна дійти до висновку, що воно має гарні шанси на розвиток та подальшу розбудову. У селищі розроблені всі необхідні умови для комфортного проживання та розвитку населення. Наявність наукового центру дає змогу більшій частині населення бути працевлаштованою та виключити маятникову міграцію, пов'язану працевлаштуванням у інших містах. Наближеність селища до річки є хорошим чинником для розвитку курортного бізнесу та розвитку економіки в кількох напрямках.

Список використаних джерел:

1. Зузяк А. Б., Агєєва Г. М. Організація житлового простору в авіамістечках. *Проблеми розвитку міського середовища*. 2018. Вип. 1(20). С.58-68. URL:
2. Чемакіна О. В., Агєєва Г. М., Бжезовська Н. В. Теорія містобудування: практикум. Київ : НАУ, 2018. 36 с.
3. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [Чинні від 2019-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2019. 177 с.
4. Чумацький шлях (явище) // Wikipedia : веб-сайт. URL: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Чумацький_шлях\(явище\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/Чумацький_шлях(явище))

Ключові слова: містобудування, просторова організація, галузеве спрямування

References

1. Zuzyak A. B., Ahyeyeva H. M. (2018) Orhanizatsiya zhytlovoho prostoru v aviamistechkakh [Organization of living space in airfields]. Problems of urban development, no. 1(20), pp.58-68. (in Ukraine).
2. Chemakina O. V., Ahyeyeva H. M., Bzhezovs'ka N. V. (2018) Teoriya mistobuduvannya: praktykum. [Theory of urban planning: practicum]. Kyiv : NAU, 2018. 36 p. (in Ukraine).
3. DBN B.2.2-12:2019. Planuvannya ta zabudova terytoriy. [SCN V.2.2-12:2019. Planning and development of territories]. [Valid from 2019-10-01]. Official edition. Kyiv : Minregion of Ukraine, 2019. 177 p. (State Building Codes of Ukraine). (in Ukraine).
4. Chumats'kyi shlyakh (yavlyshche) (2021). [The Milky Way (phenomenon)]. Available at: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Chumats'kyi_shlyakh_\(yavlyshche\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/Chumats'kyi_shlyakh_(yavlyshche)) (accessed 10 march 2021).